

QADIMGI TURKIY YODGORLIKLARNI IFODALOVCHI BIBLIONIMLAR TAHLILI

Axmadaliyeva Guljahon Botirali qizi

University of Business and Science til va adabiyot ta'limi kafedrası o'qituvchisi

+998901542328

guljahonaxmadaliyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada qadimgi turkiy yozuviy yodgorliklarda uchraydigan biblionimlarning tilshunoslik nuqtai nazardan tahlili keltiriladi. Asarda biblionimlarning shakllanishi, leksik va semantik xususiyatlari, ularning davrning ijtimoiy-madaniy jihatlari bilan bog'liqligi o'rganiladi. Qadimgi turkiy madaniyat va yozuv an'analari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan biblionimlarning mazmuniy qatlamlari tahlil qilinib, ularning bugungi tilshunoslik tadqiqotlaridagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, maqolada biblionimlarni o'rganishda qo'llanilgan usullar va yondashuvlar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Qadimgi turkiy yodgorliklar, biblionimlar tilshunoslik tahlili, yozuv an'analari, semantik xususiyatlar, ijtimoiy-madaniy kontekst, turkiy madaniyat.

Аннотация: В данной статье представлен лингвистический анализ библионимов, встречающихся в древнетюркских письменных памятниках. В работе изучается формирование, лексико-семантические особенности библионимов, их связь с социокультурными аспектами эпохи. Анализируются семантические пласты библионимов, тесно связанные с древнетюркской культурой и традициями письменности, раскрывается их значение в современных лингвистических исследованиях. В статье также дается подробная информация о методах и подходах, используемых при изучении библионимов.

Ключевые слова: Древнетюркские памятники, лингвистический анализ библионимов, традиции письменности, семантические особенности, социокультурный контекст, тюркская культура.

Annotation: This article presents a linguistic analysis of biblionyms found in ancient Turkic written monuments. The work studies the formation, lexical and semantic features of biblionyms, and their connection with the socio-cultural aspects of the era. The semantic layers of biblionyms, which are closely related to ancient

Turkic culture and writing traditions, are analyzed, and their significance in modern linguistic research is revealed. The article also provides detailed information about the methods and approaches used in the study of biblionyms.

Keywords: Ancient Turkic monuments, linguistic analysis of biblionyms, writing traditions, semantic features, socio-cultural context, turkic culture.

Kirish. O'zbek tilining tarixiy ildizlari uchun asosiy manba – qadimgi turkiy tildagi yozma yodgorliklardir. O'zbek xalqining etnik jarayoni va o'zbek tili taraqqiyotini mazkur yodgorliklar o'zida to'liq aks ettiradi.¹

Alohida ta'kidlash o'rinliki, toshbitiklar turkiy xalqlar tarixida favquloddagi yozma adabiyot namunalari emas. Ular qadimgi turkiy xalqlar og'zaki ijodining mantiqan davomi, o'zidan avvalgi manbaning mazmuni, ruhi, g'oyasini rivojlantirgan o'ziga xos bo'lgan adabiyot namunalari. Toshbitiklar qadimgi turkiy xalqlar og'zaki ijodi va taxminan aytishimiz mumkinki, yozma adabiyotining davomi sifatida yuzaga kelgan. Bu toshbitiklar barcha turkiy xalqlarning adabiy yodgorliklaridir.

Aksariyat toshbitiklar Mo'g'uliston, Germaniya, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Shvetsiya, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda saqlanadi. Runiy yozuvda bitilgan adabiy tarixiy bitiklar Sibir, Mo'g'uliston, Sharqiy Turkiston, Markaziy Osiyo, Kavkaz, Volga bo'yi, shuningdek, Yevropadan topilsa-da, u tarixda O'rxun-Enasoy yodgorligi nomi bilan yuritib kelinadi. Mazkur yodgorliklar til xususiyatlariga ko'ra umumiy xususiyatlarga ega.

Yodgorlik nafaqat badiiy-tarixiy asar sifatida, tarixiy qimmatga ega bo'lib, ularda jang nomlar va ularning yillari, xoqon va sarkardalarning ismi, laqabi va unvonlari, qadimiy joy nomlari (toponimlar), *turk, o'g'uz, qitaniy, turgash, qirg'iz* singari etnik nomlar berilgan.

O'rxun-Enasoy obidalari turkiy xalqlarning tarixi, yashash tarzi, kurashi xususida ko'plan aniqliklar kiriyadi.

Bibliyim (*biblio – kitob + onoma – atoqli ot*)lar har qanday badiiy, ilmiy, diniy, siyosiy asarlarga berilgan nom (sarlavha)lardir.

Shu jihatlarni e'tiborga olgan holda, qadimgi turkiy yodgorliklardagi onomastik birliklarni to'plash, mavzuiy jihatdan guruhlash, leksik-semantik, grammatik, derivatsion, struktural jihatdan tadqiq etish dolzarblik kasb etadi.

Qadimgi turkiy yodgorliklarga xos bibliyimlar quyidagilardan iborat:

1. "To'nyuquq bitigtoshi".

¹ Nasimxon Rahmon. Ming yillik, tuman kunlik yozuvim //Sharq yulduzi, 2018. – № 2.

2. “Kultegin bitigtoshi”.
3. “Bilga xoqon bitigtoshi”.
4. “Ungin (Ongin) bitigtoshi”.
5. “Moyun Chur bitigtoshi”.
6. “Kuli chur bitigtoshi”.
7. “Olti yoruq”.

To‘nyuquq bitigtoshi – marmar bitiktosh, turkiy yozuv yodgorligi. Mazkur yodgorlik ikkinchi turk hoqonligi davrida yashab o‘tgan davlat arbobi va sarkarda To‘nyuquq xotirasiga tiklangan. Bitig muallifi To‘nyuquqning o‘zidir. Sertkayaning fikricha, bitig taxminan 732-734-yillar oralig‘ida yozilgan. To‘nyuquq shu kezda 85 yoshda bo‘lgan. Yodgorlik Mo‘g‘ulistondagi Bain Sokto manzilida topib o‘rganilgan. Hozir ham tiklangan joyida saqlanadi. U 62 satrli bo‘lib, bir-biriga qaratib tiklangan ikki to‘rt qirrali toshga o‘yib yozilgan.

Ulan Batordan 66 km janubiy-sharqda joylashgan. Bitik 62 satrdan iborat bo‘lib, janubiy va shimoliy tomonlarga bir-biriga qaratib o‘rnatilgan 2 to‘rt qirrali tosh ustunga yozilgan. Janubdagi ustunning balandligi 170 sm, shimoldagisniki 160 sm. Bitikning 1-7 satrlari toshlardan birining g‘arbga, 8-17satrlar janubdaga, 18-24satrlari sharqqa, 25-35satrlari shimolga qaragan tarafiga yozilgan. Bitikning 36-44satrlari ikkinchi toshning g‘arbga, 4-50satrlari janubga, 51-58 satrlari sharqqa va 59-62 satrlari shimolga qaragan tarafiga yozilgan.

Bitiktoshda Turk xoqonligining qayta tashkil topishi, bu ishda Eltarish xoqonning xizmati, To‘nyuquqning xoqonlik shakllanishi, yuksalishidagi, turli o‘lka va qabilalarga qarshi uyushtirilgan harbiy yurishlaridagi qahramonligi, vatanparvarligi juda keng bayon etilgan.

Mazkur bitiktoshni 1897-yilda rus etnografi Yelizaveta Klemens eri Dmitriy Klemens bilan birga Shimoliy Mo‘g‘ulistonning BainSokto manzilidan topib o‘rgangan. Dastlab, bitiktoshning fotosurati, transkripsiyasi va nemischa tarjimai 1899-yilda V.V.Radlov tomonidan nashr ettirilgan.

Yodgorlik matni dan(dat), ingliz, rus, fransuz, nemis tillariga tarjima qilingan bo‘lib turk va o‘zbek tillarida tavsif etilgan.

“*To‘nyuquq bitigtoshi*” tuzilishiga ko‘ra birikma shaklidagi murakkab tarkibli bibliyonim. Bibliyonim atoqli va turdosh otning bog‘lanishidan hosil bo‘lgan, bosh timsol va asar mazmuni hamda marmarga bitilgani motivatsiyasi asosida shunday nomlangan. Onomastik jihatdan *To‘nyuquq haqida marmarga yozilgan bitik* ma’nosini anglatadi.

“**Kultegin bitigtoshi**” – marmar bitiktosh, turkiy yozuv yodgorligi. Eltarish xoqonning o‘g‘li Kultegin sharafiga quyilgan (732-yil 14-avgust). U 731-yilda 47

yoshida vafot etgan. Yodgorlik uning akasi Bilga xoqon tomonidan 732-yilda oʻrnatilgan. Matn muallifi esa Eltarish xoqonning oʻgʻli Yoʻllugʻ tegin. Yodgorlikdagi asosiy matn turkiy tilda. Ters yuzida xitoycha matn ham bor. Turkiysi urxun-enisey xatida yozilgan.

Ulan Batordan 400 km janubda, Qorabalgʻasun shahrining xarobalaridan taxminan 40 km shimolda joylashgan. Boʻyi 3 m 15 sm, eni 1 m 24 sm, qalinligi 41 sm. Kultegin bitiktoshining marmar taxta ustuni oʻrtasiga 5 burchakli qalqon koʻrinishida, balandligi 64 sm, kengligi 40 smli lavha oʻrnatilgan. Lavhaning yuz tomoniga arhar surati tasvirlangan xoqonlik tamgʻasi tushirilgan, orqa tomoniga xitoycha qilib bitiktoshning oʻrnatilish tarixi bitilgan. Kultegin bitiktoshi 84 satrdan iborat: 40 satr yuz tomoniga, 13 satrdan 26 satr ikki yon tomoniga, 14 satr orqa tomoniga, 4 satr toshning taroshlangan 4 qirrasiga yozilgan. Bitiktoshdagi barcha boʻlgan voqealar Kulteginning akasi Bilga xoqon tilidan hikoya qilib beriladi. Bitikni esa Kulteginning jiyani Yoʻllugʻ tegin yozgan. Ushbu bitikda Bilga xoqon ogʻa-inilariga, qarindosh-urugʻlariga, xalqqa murojaat qilgan. Xoqonning murojaatidan maqsadi – hokimiyatni mustahkamlash, oʻzaro urush-janjallarga chek qoʻyish, ittifoq boʻlib yashashga chaqirish boʻlgan. Kultegin bitiktoshini Bilga xoqon bitiktoshi bilan birga 1889-yil N.M.Yadrinsev Moʻgʻulistonning Kosho Saydam vodiysida Koʻkshin-Urxun daryosi boʻyidan topgan.

Avval bitiktoshni hech kim oʻqiy olmagan. Uni Urxun yozuvini oʻrganib chiqqanidan soʻng, daniyalik olim V.Tomsen 1893-yil oʻqishga muvaffaq boʻlgan. Yodgorlik matni nemis, fransuz, dan, ingliz, rus tillariga tarjima qilingan, turk va oʻzbek tillarida tavsif etilgan.²

“*Kul tigin bitigtoshi*” tuzilishiga koʻra birikma shaklidagi murakkab tarkibli bibliyonim boʻlib, *antroponim* + *indikator* modelida hosil qilingan. Nom tarkibidagi *bitigtosh* bibliyonimik indikator sifatida asarning turini, yaʼni marmar toshga bitilgan qoʻlyozma asar ekanligini koʻrsatib beradi.

Nominatsion-motivatsion jihatdan bitigtosh *Kultigin* sharafiga oʻrnatilgani bois uning nomi bilan atalgan. Bitigtosh shaxs – *Kul tigin* nomi bilan atalganligiga koʻra, antropobibliyonimlar sirasiga kiradi.

Bibliyonim manbalarda darsliklarda “*Kul tigin bitigtoshi*”³, ensiklopedik lugʻatda “*Kultegin bitigtoshi*” variantlarida beriladi. Bu *tigin* soʻzining variantlari va imlo tamoyillari bilan bogʻliq. Bizningcha, leksik va imlo meʼyorlariga koʻra, bibliyonimning “*Kultegin bitigtoshi*” variantini qoʻllash maqsadga muvofiq. Shuningdek, “*Kultegin*

²Матёкубов К. Култегин битигтоши // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. – 5-ж. – Б. 129-130.

³ Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1982. – Б. 86-93.

bitigtoshi”ning qismlari “*Ulug‘ bitig*” va “*Kichik bitig*” nomlari bilan ataladi. Demak, bitigtoshning qismlari hajm xususiyati qiyosi motivatsiyasi asosida shunday nomlangan, bu *ulug‘ (katta) va kichik* so‘zlari vositasida ifodalangan.

“**Bilga xoqon bitigtoshi**” – marmar bitigtosh, turkiy yozuv yodgorligi. Ikkinchi turk xoqonligi asoschisi Eltarish xoqonning to‘ng‘ich o‘g‘li. Bilga xoqon sharafiga qo‘yilgan (735-yil). U 734-yilda 50 yoshida vafot etgan. Yodgorlik toshi 735-yilda uning o‘g‘li Yo‘llug‘ tigin tomonidan o‘rnatilgan.

Ulan Batordan 400 km janubdagi Qorabalg‘asun shahrining xarobalaridan taxminan 40 km shimolda joylashgan. Bo‘yi 3 m 45 sm, eni 1 m 74 sm, qalinligi 72 sm.

“Bilga xoqon bitigtoshi” 80 satrdan iborat: 41 satri toshning yuz tomoniga, 15 satrdan 30 satr ikki yon tomoniga, 7 satr orqa tomoniga, 2 satr toshning tarashlangan 2 qirrasiga yozilgan. Yodgorlik matni nemis, fransuz, dan, ingliz va rus tillariga tarjima qilingan, turk va o‘zbek tillarida tavsif etilgan.⁴

Yodgorlik mazmunan Bilga xoqon va uning qahramonli, jasoratiga bag‘ishlanganligi motivatsiyasi asosida “*Bilga xoqon bitigtoshi*” deb atalgan. Boshqa yodgorlik nomlari kabi *atoqli ot + indikator* modelida hosil qilingan. Bibliyonimga unvon ifodalovchi laqab lug‘aviy asos bo‘lgan. Shunga ko‘ra antropobibliyonim, ya‘ni kishi nomi bilan atalgan asar nomlari guruhiga mansubdir.

“**Ungin (Ongin) bitigtoshi**”. Yodgorlik VIII asrning birinchi yarmida, taxminan, 732-yilda tiklangan. Bu bitigtosh dastlab ikkinchi turk hoqonligining asoschisi Eltarish xoqon va uning xotini Elbilga xotun sharafiga, so‘ngra Qapag‘an xoqon sharafiga qo‘yilgan deb taxmin qilingan edi. J.Klosonning bitigning ayrim yerlariga o‘zgartirish kiritilib, yuqoridagi fikrlarning noto‘g‘riligini isbotladi va bitigtosh Qapag‘an bilan Bilga xoqonlarning sarkardasi Alp Eletmish sharafiga qo‘yilgan degan fikrni aytdi.

A.A.Rajabov esa Ungin bitigtoshini Eltarish xoqonning yaqinlaridan Ishbara tamg‘a tarqan otasi Eletmish Yabg‘u va akasi Chur Yo‘g‘a sharafiga o‘rnatilgan degan xulosaga keladi.

Bitiktosh Mo‘g‘ulistondagi Ongin vodiysiga o‘rnatilgan va hozir ham o‘rnatilgan joyida turibdi.⁵

Mazkur bitigtosh jo‘ylashgan, o‘rnatilgan hududga nisbat berish motivi asosida, vodiylar nomi bilan atalgan. Demak, nomga toponim lug‘aviy asos bo‘lgan, shunga ko‘ra topobibliyonim, ya‘ni joy nomi bilan atalgan yodgorlik hisoblanadi. Bibliyonimning lisoniy shakllanishi quyidagicha: *Ongin //Ungin* (vodiylar) + *bitigtosh* (biblionimik indikator) > *Ongin //Ungin bitigtoshi* (biblionim).

⁴ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2001. – 1-ж. – Б.23.

⁵ Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1982. – Б. 138.

“**Moyun Chur bitigtoshi**”. Bu bitigtosh 759-yilda o‘rnatilgan. Bu bitigni fin olimi G.I.Ramstedt 1909-yilda Shimoliy Mo‘g‘ulistonning Selenga daryosi bo‘yidan topgan.

Mazkur bitigtosh uyg‘ur xoqoni Moyun Chur va uning jangavor yurishlari tafsilotlari hikoya qilinganligi bois unig ismi bilan atalgan. Demak, bibliionimga kishi ismi lug‘aviy asos bo‘lgan. Shunga ko‘ra antropobibliionim hisoblanadi. Qadimgi turkiy tilga mansub bibliionimlarga xos modelda quyidagicha shakllangan: *Moyun Chur* (antroponim) + *bitigtosh* (biblionimik indikator) > *Moyun Chur bitigtoshi* (biblionim).

“**Kuli chur bitigtoshi**”. Run yozuvida yozilgan bitik. Bitiktoshni 1912-yilda polshalik professor V.Kotvich Mo‘g‘ulistonning Ulan Bator yaqinidagi Ixe-Xushotu manzilidan topgan va uning matnini A.Samaylovich bilan birga 1928-yilda chop ettirgan. Undan keyin bitigni H.N.Orqun, S.E.Malov, G.Aydarov kabilar o‘z kitoblarida nashr ettirganlar.

Bu bitiktosh ham Kulichur sharafiga tiklanganli va u haqida bo‘lganligi bois uning ismi bilan atalgan, bibliionim.

“**Oltin yoruq**” – buddaviylikka e‘tiqod qilgan turkiy qavmlar orasida mashhur bo‘lgan qadimgi yozma yodgorlik. Asl nomi “Suvarnaprabhasa” bo‘lib, sanskrit tilidan qadimiy xitoy tiliga tarjima qilingan. X asrda Beshbaliq shahrida Sengi Seli Tudung uni xitoy tilidan qadimgi turkiy tilga “Oltin yoruq” nomi bilan tarjima qilgan va eski uyg‘ur-turk yozuvida ko‘chirgan.

Xulosa. Qadimgi turkiy yodgorliklarda toshbitiklarning mavzusi, qahramonlari va mavzusi, g‘oyasi, voqealari bilan bog‘liq turkiy urug‘-qabilalar yashagan va jang olib borgan joy va uning atrofidagi hududlarning nomlari: astionimlar (shahar nomlari), oronimlar (tog‘ va tog‘ tizmalari nomlari), gidronimlar (daryo va ko‘llarning nomlari) tarixiy-etimologik jihatdan o‘z qatlam leksikasi negizida shakllanganligi, bobo tilning xususiyatlarini ifoda etishi, davrlar davomida lisoniy va nolisoniy omillar asosida eskirgani, leksik, fonetik o‘zgarishlarga uchragani, ayrimlari turkiy va xitoy xalqlari aloqasi natijasida xitoycha variantlarga hamda tarjimaga egaligi bilan tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент, 1982.
2. Абдурахмонов Н., Элтазаров Ж. Қадимги туркий тил. – Самарқанд. 2000. –166 б.
3. Алиев А., Содиқов Қ. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – 118 б.

4. Бегматов Э. Жой номлари – маънавият кўзгуси. – Тошкент: Маънавият, 1998. – 64 б.

5 .Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – 264 б.